

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 12 – DICIEMBRE 1997

La competencia para ejecutar hipotecas

Refundición de condenas

**Protección de Derechos Fundamentales
¿hay doble instancia?**

El Defensor del Pueblo examina la Justicia

¿Superación del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa?

En el último número de *Tribunales* Ignacio BORRAJO realizó un análisis general de la situación de la jurisdicción contencioso-administrativa y del proyecto de reforma de la misma actualmente en tramitación. Su documentada exposición dejaba bastante claro, aparte de otras cosas, que el problema de la justicia administrativa en nuestro país no es propiamente procesal, sino de organización y medios. Si es ya un tópico afirmar que la buena calidad técnica de las leyes procesales no es factor determinante de la buena marcha de la Administración de Justicia, la jurisdicción contencioso-administrativa española constituye hoy por hoy una prueba palmaria del tópico. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa vigente es sin duda una buena ley procesal, como lo es también la proyectada, actualmente en tramitación parlamentaria, que introduce innovaciones y mejoras notables. Existe la conciencia generalizada, sin embargo, de que la puesta en vigor de una nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no obrará milagro alguno en la solución del mal por excelencia de este orden jurisdiccional: la lentitud. Resulta lógico, por tanto, que en buena medida el debate sobre la mejora de nuestra justicia administrativa se aleje de las cuestiones estrictamente procesales. Y, sin embargo, conviene no perder la perspectiva y no abandonar la reflexión sobre esas cuestiones estrictamente procesales de la justicia administrativa. Aunque hoy nos pueda parecer inimaginable, puede que llegue un día en que la jurisdicción contencioso-administrativa no tenga dilaciones reseñables. Y, sin embargo, las cuestiones atinentes al tipo de justicia administrativa que hemos consagrado permanecerán. Si la lentitud puede acabar por ser un problema coyuntural, esto es, puede acabar por ser historia, el modelo de proceso contencioso-administrativo es una cuestión permanente y estructural, que trasciende las dilaciones y las carencias de medios.

La opción que probablemente más define un modelo jurisdiccional contencioso-administrativo es la que se da entre una jurisdicción contencioso-administrativa de naturaleza revisora de la legalidad de la actividad de la Administración frente a una jurisdicción decisora de pretensiones. Mucho se ha dicho y escrito en los últimos años sobre la necesidad de configurar el contencioso-administrativo como un verdadero juicio entre partes en el que quepa hacer valer todo tipo de pretensiones frente a

la Administración y superar la tradicional naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En este sentido, como punta de lanza de esa reivindicación se situaba el franquear la formulación de pretensiones frente a las actividades materiales de la Administración y frente a la inactividad de la Administración. El Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa parece satisfacer esa reivindicación. Y, sin embargo, la idea que pretendo sostener en las líneas que siguen es que esa superación de la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa es más ficticia que real, un mito y no una realidad, cuando no una falacia; que una verdadera superación de la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa exigiría unos cambios procesales mucho más radicales que los que el actual proyecto de ley ni ninguno de los anteriores proyectos de reforma se han atrevido a intentar. Entiéndase bien. No estoy propugnando que haya que hacer esos cambios radicales que de verdad supondrían la superación de la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo que quiero decir es que esa superación, contra lo que muchos dicen, no se va a producir y que incluso se puede afirmar que lo que se va a producir es la configuración de una jurisdicción contencioso-administrativa con una naturaleza revisora más acentuada.

Hace unos días, en un seminario académico y en presencia de un buen número de iusadministrativistas, utilicé la siguiente imagen para explicar lo que quiero decir. Imagínense ustedes que en España no hubiese existido una jurisdicción contencioso-administrativa. Comprendo que a muchos administrativistas les pueda dar un síncope sólo de hacer ese esfuerzo mental, pues pensarán, probablemente con razón, que no habría habido Derecho administrativo sin contencioso-administrativo, pues, como ha sucedido en otras épocas y lugares, fue el forum el que creó el ius y no al revés. En todo caso, inténtese el ejercicio intelectual de imaginar el ordenamiento español con un Derecho administrativo como el vigente pero sin orden jurisdiccional especializado, o incluso con tribunales especializados dentro del orden civil, o incluso con un orden jurisdiccional contencioso-administrativo pero que se rigiera por las mismas normas procesales que el orden civil. Imagínense además que contáramos con una Ley de Enjuiciamiento Civil moderna y técnicamente perfecta en todos los aspectos. Ahora, con esa imagen en mente, recórrase el articulado ya sea de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa vigente, ya sea el del Proyecto de Ley. Se comprobará que la inmensa mayoría de los artículos serían o superfluos o incomprensibles. Muchos serían superfluos porque se trataría de meras reiteraciones innecesarias de la ley procesal civil, de aplicación subsidiaria. Pero me interesa más señalar los que serían incomprensibles. Veamos algunos ejemplos.

Para un juez no meramente revisor de la legalidad de la actuación administrativa sino decisor de cualesquiera pretensiones que un particular quisiera hacer valer frente a la Administración, resultaría incomprensible que la ley procesal regulara cuál es la actividad administrativa impugnabile y las posibles pretensiones de las partes. Le resultaría incomprensible que la ley procesal tuviera que especificar que la causa petendi de una demanda puede serlo tanto un acto administrativo (declaración de voluntad, conocimiento o juicio), como una disposición o una inactividad o una actividad material. Para un juez con mentalidad no revisora, esto sería una obviedad y no entendería por qué esa ley procesal intenta ponerle puertas al campo, cuando a la ley

procesal civil jamás se le ha ocurrido precisar cuáles son los tipos de actividades de los particulares que pueden fundar una demanda civil (por eso, resulta paradójico que los artículos que introducen la posibilidad de reaccionar frente a inactividades y actividades materiales de la Administración y en los que se concreta la superación de la naturaleza revisora de la Administración se ubiquen en un capítulo que lleva por rúbrica Actividad administrativa impugnabile). Pero ese juez con mentalidad no revisora pasaría a un estado mayor de perplejidad si se le dijera que además de los plazos de prescripción o caducidad de las respectivas acciones, los justiciables están sometidos a específicos plazos de caducidad para acudir a los tribunales desde que la Administración no les dio la razón. Y ese juez alcanzaría el culmen del asombro si se le dijera que cuando un ciudadano considera que la Administración ha actuado de forma claramente ilegal, es decir, a través de un órgano manifiestamente incompetente o sin declaración alguna que diera cobertura legal a su actuación —lo que viene a llamarse vía de hecho—, antes de acudir a los Tribunales tiene que requerir a la Administración que cese en su actitud y esperar veinte días. Por otra parte, y para terminar con los ejemplos, un juez con mentalidad no revisora no vería muy claro por qué para tramitar el proceso necesita un expediente administrativo, pues pensaría que a quien le interese aportarlo, que lo haga. Y no entendería por qué, en vez de dejar al demandante que sustancie la demanda sin el expediente si le viene en gana, hay casos en que se le concede graciosamente la posibilidad de hacerlo.

Posiblemente un juez con mentalidad no revisora podría entender que las Administraciones públicas pudieran tener algunos privilegios a la hora de litigar, como, por ejemplo, la necesidad de que los particulares intentasen una reclamación ante la propia Administración antes de acudir a los Tribunales (pero no la de que hubiese un breve plazo de caducidad para hacerlo desde que dicha reclamación fue desestimada o no contestada). Y tampoco entendería por qué la competencia de los Tribunales se fija en función de la jerarquía del órgano administrativo al que se le imputa la acción o la omisión en que se funda la demanda. En fin, un juez con mentalidad no revisora entendería perfectamente que los Tribunales que juzgan a las Administraciones deben ser jueces especialistas con amplios conocimientos de Derecho administrativo. Todo lo que se hiciera por potenciar este aspecto lo consideraría razonable y conveniente. Pero, sumando todo lo anterior, no entendería la necesidad de la mayor parte de los preceptos que componen la ley procesal contencioso-administrativa. Porque, en realidad, superar el carácter no meramente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa significa aceptar que dicha jurisdicción no necesita ley procesal específica o, como mucho, que necesita una brevísima ley procesal en la que se contengan exclusivamente las especialidades procesales imprescindibles. Como dije al principio, no propugno nada, pero creo que la superación de la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa consiste en lo que acabo de decir.

Ignacio Díez-Picazo Giménez